

O‘TISH METALL KLASTERLARINING XUSUSIYATLARIprof. A.M.Rasulov¹, dots., PhD. N.I.Ibroximov¹, J.M.Xodjimatov²,A.G‘.To‘xtasinov², Y.E.Minamatov²¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Farg‘ona filiali

²Farg‘ona Politexnika Instituti[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179301](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179301)

Ushbu maqolada o‘tish metall klasterlari va ularning turli reaksiyalardagi yuqori faolliklari, o‘lchamlari, shakli, tarkibi va zaryad holatiga bog‘liq reaktivlikligi haqida ma’lumot berilgan. Maqolada o‘tish metall klasterlarida muvozanat tuzilmalari va atom tuzilishini aniqlashdagi muammolar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: mikroklaster, reaktivlik, yadro potentsiali, delokalizatsiya.

Kirish: Klasterlar qattiq holatdagi materiallardan ancha farq qiladi. Ular molekulalar va massa o‘rtasida oraliq holatga ega bo‘lgan nano o‘lchamdagi agregatlardir. Ular, shuningdek, tizimli, elektron va termodinamik kabi bir qator g‘ayrioddiy fizik va kimyoviy xususiyatlarni namoyish etadilar. Metall klasterlar biologiya, kataliz va nanotexnologiyada keng qo‘llanilishi tufayli klasterlar bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar ham eksperimental, ham nazariy tadqiqotlarda sezilarli rivojlanishni ko‘rsatdi. O‘tish metallari klasterlarining eng past energiya tuzilmalarini aniqlashga katta sa’y-harakatlar sarflanmoqda. O‘tish metall klasterlarida muvozanat tuzilmalari va atom tuzilishini aniqlash hali ham qiyin vazifa bo‘lib qolmoqda. Bundan tashqari, har qanday eksperimental tadqiqot va izolyatsiya qilingan mikroklasterlarni ishlab chiqarish juda qiyin jarayonni tashkil etadi.

Klaster atomlarning cheklangan yig‘indisi deb ta’riflanadi, u kamida ikki atomdan boshlanadi va bir necha yuz ming atomning yuqori chegarasigacha cho‘ziladi.[1] Fizikada klasterlar atamasi kichik, ko‘p atomli zarralarni bildiradi. Qoida tariqasida, 3×10^0 va 3×10^7 atomlardan tashkil topgan har qanday zarracha klaster hisoblanadi. Kichik klasterlar va molekulalar o‘rtasida sifat jihatidan farq yo‘q. Biroq, klaster tizimdagi atomlar soni ortib borishi bilan, atom klasterlari tobora ko‘proq o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ularni yagona molekulalardan va qattiq holatdan farq qiladigan noyob jismoniy obyektlarga aylantiradi. Klaster xususiyatlari izolyatsiya qilingan klasterning geometriyasiga va klaster namunasining topologiyasiga kuchli bog‘liqdir.

Klaster nanotexnologiyaning tobora muhim sohasining asosiga aylanib bormoqda. O‘lchamlari bir necha milliondan ko‘p milliongacha bo‘lgan klasterlar fizika, kimyo va materialshunoslik sohasidagi qiziqarli tadqiqot sohasini tashkil qiladi. Klasterlarning o‘ziga xos o‘lchamiga bog‘liq xususiyatlari molekulalar va qattiq qattiq moddalardan farq qiladi [2]. Metall klasterlarning optik, magnit, termal, kimyoviy

xossalari kabi turli fizik-kimyoviy xossalari ularning umumiy guruhdoshlaridan sezilarli darajada farq qiladi [3]. Klasterlarning termodinamik, elektron, magnit va optik xususiyatlari ularning o'lchami, tarkibi va shakliga bog'liq ekanligi aniqlangan. Metall klasterlar uchun bu o'zgarishlar bir elektronli energiya darajalarining ehtiyotkorlik va to'ldirilishi bilan bog'liq [4]. Atom klasterlari haqida tushunchaga ega bo'lish uchun turli xil eksperimental usullar, masalan, massa spektrometriyasi, fotoelektron spektroskopiya bilan birgalikda lazer ablasyonu qo'llanilgan. Eksperimental tadqiqotlar bilan bir qatorda, ularning geometrik joylashuvi va mos keladigan xususiyatlarini yaxshiroq tushunish uchun nazariy tadqiqotlar talab qilinadi [5].

Klasterlarning o'ziga xos tomoni shundaki, yadro potentsiali mustahkamlangan atomlardan farqli o'laroq, klasterlardagi jozibali potentsial osongina o'zgartirilishi mumkin. Jozibador potentsialning chuqurligini uning tarkibini o'zgartirish orqali o'zgartirish mumkin, diapazon uning o'lchami bilan va uning shakli umumiy topologiya bilan boshqarilishi mumkin. Klasterlardan foydalanishda uning xususiyatini saqlab qolishi uchun juda barqaror bo'lgan klasterlarni topish yoki ularning yadroviy bo'lishining oldini olish yo'llarini topishga asoslanadi.[6]

Atom va elektron tuzilmalar o'rtasidagi murakkab aloqani tushunish kelajakda nanotexnologik ilovalarda metall nanoklasterlardan foydalanishga qaratilgan muhim dastlabki qadam bo'lishi mumkin [7]. Shu nuqtai nazardan, klaster xususiyatlarining o'lchamga qarab o'zgarishi, masalan, kichik klasterlardan katta klasterlarga evolyutsiya eng qiziqarli masalalardan biridir. Tizimli tizimli tadqiqotlar klasterning boshqa umumiy xususiyatlarini tushunish uchun boshlang'ich nuqtadir. Shunday qilib, past energiya o'tish metal klasterlarining tuzilmalarini aniqlash uchun katta sa'y-harakatlar va vaqt sarflanadi [8]. Afsuski, mos tuzilmalari va o'tish metal klasterlaridagi atomlarning joylashishini aniqlash hali ham qiyin vazifa bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, har qanday eksperimental tadqiqot va izolyatsiya qilingan mikroklastrlarni ishlab chiqarish juda qiyin vazifalardan biri xisoblanadi.

O'tish metall klasterlari turli reaksiyalardagi yuqori faolliklari, o'lchamlari, shakli, tarkibi va zaryad holatiga bog'liq reaktivlikni namoyon qiladi [9]. Bundan tashqari, gaz fazalari klasterlari murakkab, sanoatga tegishli katalizatorlarning foydali modellari bo'lishi mumkin, chunki ularning reaktivligi atomik aniqlik bilan va yuqori boshqariladigan sharoitlarda tekshirilishi mumkin, shu bilan birga ular aniq kvant kimyoviy usullari yordamida o'rganilishi mumkin [10]. Olingan ma'lumotlar yuqori samaradorlik va selektivlikka ega yangi katalizatorlarni loyihalashda yordam berishi mumkin.

Umuman olganda, o'tish metallari yuqori zichlik va yuqori erish va qaynash nuqtalariga ega. Bu xususiyatlar delokalizatsiyalangan d elektronlar bilan metall

bog‘lanish bilan bog‘liq bo‘lib, umumiy elektronlar soni ortib borayotgan birlashishga olib keladi.

Adabiyotlar

1. Herr W. A. D. (1993). The Physics of Simple Metal Clusters: Experimental Aspects and Simple Models. *Rev. Mod. Phys.* 65, 611. 10.1103/RevModPhys.65.611
2. Sergeeva AP, Popov IA, Piazza ZA, Li W.-L., Romanescu C., Vang L.-S. va boshqalar. (2014). Hajmi bo‘yicha tanlangan klasterlar orqali borni tushunish: tuzilish, kimyoviy bog‘lanish va oqimlilik. *Acc. Kimyo. Res.* 47, 1349–1358. 10.1021/ar400310g
3. Tsukuda T., Hakkinen H. (2015). “Protected Metal Clusters: From Fundamentals to Applications,” in *Frontiers of Nanoscience*. 1st Ed. Editors Palmer R. E. (Amsterdam: Elsevier;), Vol. 9.
4. P. Jena, S. N. Khanna, and B. K. Rao (eds.), *Physics and Chemistry of Finite Systems: From Clusters to Crystals* (Kluwer Academic, Dordrecht, The Netherlands. 1992).
5. Srivastava R. (2021). Application of Optimization Algorithms in Clusters. *Front. Chem.* 9, 637286. 10.3389/fchem.2021.637286
6. Rao, B. K., Khanna, S. N., & Jena, P. (1999). Designing new materials using atomic clusters. *Journal of Cluster Science*, 10, 477-491.
7. Böyükata, M.; J. Theo. Comp. Chem. 2007, 6, 81.
8. Özçelik, S; Güvenç, Z. B.; *Surf. Sci.* 2003, 532, 312.
9. M. Schlangen and H. Schwarz, Effects of Ligands, Cluster Size, and Charge State in Gas-Phase Catalysis: A Happy Marriage of Experimental and Computational Studies, *Catal. Lett.*, 2012, 142(11), 1265–1278
10. S. M. Lang and T. M. Bernhardt, Gas phase metal cluster model systems for heterogeneous catalysis, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2012, 14(26), 9255–9269